

УДК 94(908)

Ерохина Е.А., Бабошина Е.Б., канд. пед. наук
Курганский государственный университет,
г. Курган, Россия

РОЛЬ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье рассматривается современное значение дополнительного образования в контексте духовно-нравственного воспитания учащихся средствами туристско-краеведческой деятельности. Главное внимание уделено формированию патриотизма и гражданской личности. Иллюстрируется пример заинтересованного участия государства в вопросах воспитания.

Ключевые слова: дополнительное образование; туристско-краеведческая деятельность; духовно-нравственное воспитание; патриотизм; гражданственность; краеведение.

Народ, нация, страна будут пребывать в идентичном виде только в том случае, если из поколения в поколение будут передаваться, воспитываться, развиваться и приумножаться их духовно-нравственные ценности, выраженные во всех жизненно значимых аспектах человеческих взаимоотношений: культура, быт, история, традиции, преемственности, труд, деятельность, мышление, миропонимание и тому подобное. Абсолютно все государства мира озабочены в той или иной степени вопросами воспитания молодого поколения как стратегически важной задачей существования самого государства.

Российское государство, на протяжении всего своего развития, начиная со времен становления, всегда уделяло воспитанию (и не только молодого поколения, но и всего населения в целом) большое внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, затрагивающие этот вопрос. Например, князь Владимир Мономах в своем труде «Поучение детям своим» писал о том, «как важно, чтобы человек был личностью нравственной: потомки не должны губить христианские души, не нарушать данные клятвы, подавать нищим, уважать стариков, не лгать...» Именно благодаря этому труду появилась традиция обсуждать важные этические вопросы [6].

Особую роль в деле развития образования и воспитания, сыграл восемнадцатый век, именно в этот период было положено начало многим воспитательным идеям, что создали прочную основу для дальнейшей деятельности. Петр Первый видел Россию могущественной империей, поэтому вся его деятельность была направлена на быстрое военное, политическое и экономическое усиление страны, а для этого, помимо других вопросов, уделялось внимание воспитанию терпимости, взаимоуважения, чувство локтя, коллективизма среди простого и военного люда. Особое осмысление значения воспитания произошло во времена Екатерины II, которая видела причину всех пороков в его недостатке [5]. Тогда же были заложены его основные принципы, где важнейшая роль придавалась личности воспитателя.

В XIX-м веке патриотическая тема ярко прозвучала в трудах К.Д. Ушинского, который по этому поводу писал: «К сложным искусствам, без сомнения, должно быть причислено и искусство воспитания, едва ли не самое сложное из искусств» [8]. Педагог указывал насколько важны вопросы воспитания для дела государства: «Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое дело, такое решительное и непоправимое, что рука всякого истинно русского человека, прикасаясь к нему, невольно задрожит. Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей родины...» [7].

Важный акцент на любви к своему Отечеству ставился и в традиции кадетского воспитания. В педагогической литературе описывается характеризующий факт. С 1820 по 1830-ый годы директором Первого кадетского корпуса в Петербурге был Михаил Степанович Перский, отличавшийся большой строгостью, но истинной преданностью своему делу. В его период жизнь кадетов, ее порядок отличались особым духовным и гуманистическим настроем: «Они так воспитаны: драться с неприятелем, но после победы призывать раненых как своих». Этот дух и являлся конечным и главным воспитывающим фактором в воспитательной системе Первого кадетского корпуса того времени» [1].

В советское время воспитательная деятельность поднялась на новый уровень, что было обусловлено политикой государства, его идеологией. Важным достижением воспитания как процесса, несмотря на недостатки идеологической линии, явилась его системность, многогранность и всеохватность в сочетании с целенаправленностью. Начиналось воспитание с детского сада и продолжалось далее почти всю жизнь: в школе, в учебных заведениях, на работе, в коллективе и так далее.

В начальный постсоветский период испытало серьезный кризис не только воспитание, но и все образование в целом. Постепенно, к сегодняшнему дню его содержание выходит на новый уровень развития и занимает важное место в стратегическом развитии всего нашего государства, что является приоритетной задачей. Особую роль в деле воспитания государство отдает образованию с его многими инструментами воздействия на человека в плане обучения и развития, среди которых важное значение имеют такие ступени, как: дошкольное, школьное, дополнительное, профессиональное, осуществляемые в учреждениях различных видов и типов. Воспитательная миссия педагогической деятельности заранее содержит в себе глубокое социальное значение в формировании образованной, социализированной личности; отражает государственные приоритеты, обладает теми обширными возможностями, позволяющими внедрять, поддерживать и продвигать выбранный курс страны, требующий непрерывного развития самих учреждений образования.

Как уже отмечалось выше, в современной политике образования нашего государства большое значение придается дополнительному образованию, что подтверждается многими федеральными документами: законом «Об Образовании» (2012 г. №273-ФЗ), Национальными стратегиями образования до 2025-го и 2030-го годов, в проекте до 2035-го годов, законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (2004 г. №122-ФЗ), «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года» (2015 г. №996-р), Концепцией развития дополнительного образования детей до 2025-го 2030-го годов (2014 г. №1726-р); а также различными федеральными программами такими, как: «Дети России», «Молодежь России», Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; постановлениями, письмами. Например, Письмо 2002 г. №30-51-914/16 «О минимальном объеме социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования» [4]; решениями: «О развитии дополнительного образования детей в условиях общеобразовательного учреждения», «О стратегии развития государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования», и многими другими, на основе которых разрабатываются региональные, муниципальные и локальные документы.

Все эти документы направлены на достижение и решение определенных целей и задач, которые преследует дополнительное образование в реализации трех своих составляющих: обучение, воспитание и развитие не только детей, но и молодежи, и взрослых людей, что является значительным его преимуществом. Во-первых, это большой выбор направлений, методов и форм для работы. Во-вторых, дает несколько аспектов образовательного процесса: обучение, воспитание, развитие, которые тесно взаимосвязаны, неразрывны. В таком подходе выражено понимание, что невозможно воспитать себя не научившись чему-то, либо невозможно научиться чему-то, не воспитывая себя и не развивая в себе новые умения, навыки, возможности. В-третьих, такая деятельность объединяет педагога, ребенка, родителей, детей, создает условия для развития коллективных отношений.

Среди значимых вопросов дополнительное образование, как уже сказано, уделяет вопросам воспитания, в частности духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, что выражается в значимости самого человека, как истинного патриота и гражданина своей страны, личности с высокой внутренней нравственной культурой и духовным развитием. Это особенно актуально на сегодняшний день, когда мнимые “историки” и “доброжелатели” нашей огромной Родины пытаются переписать ее историю, опровергнуть, подменить или интерпретировать факты по своему усмотрению или по заказу кого-то, подвергнуть сомнению историческую правду.

С этой точки зрения, туристско-краеведческое направление в дополнительном образовании имеет, на наш взгляд, особое значение. Туризм и краеведение являются незаменимыми средствами воспитания гражданско-патриотических позиций юных граждан, призваны решать задачи подготовки к жизни разносторонне развитой личности, формировать духовно и физически здоровый образ жизни; развивать нравственные качества, одновременно решать вопросы обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации.

Особенностью воспитательного процесса в туризме является, во-первых, использование объектов культурного и природного наследия в качестве своего рода наглядного пособия, которое имеется у себя на малой родине и его можно сравнить с регионом или со страной; во-вторых, отсутствие принуждения, а это значит, использование внутренней заинтересованности человека, его стремление к знаниям о том месте, где он живет, его любовь к своей малой родине в целях достижения требуемых результатов.

Туристско-краеведческая деятельность – это прекрасная возможность раскрыть индивидуальные способности. Она позволяет формировать творческую, самостоятельную личность, расширяет кругозор, воспитывает выдержку и дисциплину, учит жить в социуме и отвечать за свои действия, познавать и понимать окружающую природу, уважать исторические ценности. Знакомство с местной культурой, с культурой других регионов, позволяет узнать историю многонационального населения нашего государства, увидеть важность и значимость сохранения самобытности народов, понять свое место и предназначение в судьбе своей малой родины и страны в целом. Туризм и краеведение объединяет учащихся и педагогов, детей и взрослых, группы в единый коллектив, где происходит социализация ребенка и воспитание в нем чувства толерантности.

Туристско-краеведческая деятельность, с точки зрения педагогики, как уже отмечалось выше, имеет свои ценности:

– обучающая позволяет познать уникальность родины: ее ландшафт, растительный и животный мир, исторические и культурные достопримечательности, важность бережного отношения к ним и их сохранение;

– развивающая позволяет обрести не только физически здоровое тело, но морально закаленную, волевою личность, способствует обретению качеств взаимопомощи и взаимовыручки, понятию важности быть одной командой, нести ответственность за свои поступки.

– воспитывающая позволяет обрести новые качества личности через коллектив, так как он является хорошим средством социализации, учит правильно оценивать свои поступки, принимать общепринятые правила и законы социума. Общение способствует приобретению коммуникативных навыков. Содружество детей и взрослых, учащихся и педагогов в едином коллективе, связанных общими задачами и деятельностью, является основным средством воспитания и социализации юных граждан и патриотов страны.

Особое место в туристско-краеведческой деятельности в контексте патриотического воспитания занимают экскурсии и посещения мест боевой славы народа или памятников воинам, что позволяет прикоснуться к истории родины, прочувствовать всю серьезность событий, хрупкость мира и его значимость, понять, что значит быть защитником своего государства и выработать свою позицию по отношению к этому, уважение к достопримечательностям, имеющим историческую и культурную ценность.

Рассмотрим примеры Курганской области, где активно применяются средства интеграции обучения и воспитания основного и дополнительного образования с учреждениями культуры, местных отделений ДОСААФ, военно-историческими сообществами, музеями, лесоохранными хозяйствами. Такие модели взаимодействия позволяют использовать предоставленную сторонними организациями в рамках сетевых договоров информацию и материалы в познавательных целях и, непосредственно, прикоснуться к истории своего края, своей Родины. Например, разработан туристский веломаршрут от Катайска до Юргамыша, который проходит по многочисленным достопримечательностям Катайского, Далматовского, Мишкинского, Шумихинского,

Щучанского и Юргамышского районов. Знакомит не только с древней историей, с историей появления населения на этих территориях, но и уже с современными историческими ценностями. Охватывает духовно-церковную и светскую культуры разных времен [3].

Еще один пример активного вовлечения детей и молодежи Курганской области в туристско-краеведческую деятельность можно привести из опыта работы в Шумихинском районе. Ребята вместе со своим руководителем организовали туристскую группу «Шумтур» («шумихинские туристы»). Группа создана для походного и спортивного туризма. Участники группы, изучая исторический, культурный материал о своем родном крае, знакомясь с его обычаями и традициями, создают туристские и экскурсионные маршруты доступные для всех желающих от мала до велика увлеченных уникальностью своей малой Родины (http://crt.ucoz.net/index/junyj_turist_kraeved_shumtur/0-126).

Таким образом, туризм и краеведение не только открывают новые горизонты познания чудеснейшей природы нашей огромной страны в ходе путешествий, но и воспитывают чувство сопричастности к истории предков, способствуют национальному самосознанию, заставляют задуматься о своих корнях, о важности взаимосвязи, неразрывности и преемственности истории из поколения в поколение, что является важным средством патриотического и гражданского воспитания, духовно-нравственного становления молодого поколения. Туристско-краеведческая деятельность позволяет познавать историческое прошлое, связывать его с сегодняшним днем и преумножать багаж ценностей, сохраняя его для будущего поколения.

Литература

1. Соколова Е. И. Гуманистические воспитательные системы: вчера и сегодня (в описаниях их авторов и исследователей). М.: Педагогическое сообщество России, 1998. 336 с.
2. Ерохина Е. А. Природные и культурные ценности малой родины – ориентир патриотического воспитания подростков // Инфоурок. <https://clck.ru/U2DdC>
3. От Катайска до Юргамыша. Велопутешествие по Курганской области. // ПоискПути. <https://clck.ru/U2DeX>
4. Письмо Минобразования РФ от 15 декабря 2002 г. №30-51-914/16 «О направлении минимального социального стандарта «Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования»» // Гарант. <https://clck.ru/U2DhQ>
5. Реформа образования Екатерины II Великой // Екатерина2.рф. <https://clck.ru/TUL94>
6. Тишков М. И. Владимир Мономах и его «Поучение» для потомков: краткое содержание // Энциклопедия учащихся. <https://clck.ru/U2DmW>
7. Ушинский К.Д. Письма о воспитании наследника русского престола // Литература и жизнь. <https://clck.ru/U2DoS>
8. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт пед. антропологии. Т. I. М.: Фаир-Пресс, 2004. 574 с.

© Ерохина Е.А., Бабошина Е.Б., 2021